

[GAL] DITAME SOBRE A RETIRADA DO ESCUDO
FRANQUISTA DA FACHADA EXTERIOR DO EDIFICIO
SITO NA RÚA MICHELENA, NÚM. 23, DE PONTEVEDRA

[ESP] DICTAMEN SOBRE LA RETIRADA DEL ESCUDO
FRANQUISTA DE LA FACHADA EXTERIOR DEL EDIFICIO
SITUADO EN LA CALLE MICHELENA, NÚM. 23, DE
PONTEVEDRA

VÁZQUEZ-REY

Imaxe da portada:

Fachada da sede da *Dirección General del Turismo* de Pontevedra (1946)

Foto Joaquín Pintos, Archivo gráfico, Museo de Pontevedra

Edición e deseño:

Ernesto Vázquez-Rey

Pontevedra, 2020

© dos textos, o autor

www.ernestovazquez-rey.gal

Imagen de la portada:

Fachada de la sede de la *Dirección General del Turismo* de Pontevedra (1946)

Foto Joaquín Pintos, Archivo gráfico, Museo de Pontevedra

Edición y diseño:

Ernesto Vázquez-Rey

Pontevedra, 2020

© de los textos, el autor

www.ernestovazquez-rey.gal

ÍNDICE

Ditame sobre a retirada do escudo franquista da fachada exterior do edificio sito na rúa Michelena, núm. 23, de Pontevedra p. 1

Anexos gráficos p. 7

Dictamen sobre la retirada del escudo franquista de la fachada exterior del edificio situado en calle Michelena, núm. 23, de Pontevedra p. 13

Anexos gráficos p. 19

DITAME SOBRE A RETIRADA DO ESCUDO FRANQUISTA DA FACHADA EXTERIOR DO EDIFICIO SITO NA RÚA MICHELENA, NÚM. 23, DE PONTEVEDRA

ANTECEDENTES

Na Rúa Michelena, núm. 23, da cidade de Pontevedra existe un edificio¹ de catro plantas e sobrado, destinado a usos residenciais -nas plantas 1ª esquerda, 2ª, 3ª, 4ª e sobrado-, oficinas -na planta 1ª dereita- e dous locais comerciais na planta baixa².

Na fachada exterior do local comercial do lado esquerdo, na planta baixa, está ubicado un escudo heráldico que representa á Ditadura militar española encabezada polo xeneral Francisco Franco Bahamonde (1939-1975), ao terse establecido alí a sede da Oficina de Información da *Dirección General del Turismo*³, posteriormente *Ministerio de Información y Turismo*, dende a década de 1940 ata principios da década de 1960, cando o Concello de Pontevedra pasa a ocupar as instalacións, establecendo neste lugar a *Oficina de Inspección de Rentas y Exacciones*⁴.

Este escudo heráldico continúa actualmente inalterado na súa ubicación orixinal.

¹ Identificado co número de parcela catastral 9179602NG2997N.

² Os datos sobre os usos do inmovible están extraídos da información ofrecida pola Dirección Xeral do Catastro [consultado en liña o 13/02/2020].

³ A Oficina de Información do *Patronato Nacional del Turismo* estivo ubicado durante a II República a escasos metros, no inmovible da actual Rúa Michelena, núm. 19, en esquina coa Rúa da marquesa, que naquel momento era Michelena, núm. 23, polo que é común a confusión entre ambos locais.

⁴ En 1940 Ramón Romay, propietario do inmovible onde se ubicaba a anterior Oficina de Información do *Patronato Nacional del Turismo*, solicita licenza para a reforma da edificación (*vid.* Expte. 3660/1940, ca. 2321 (27), Arquivo municipal de Pontevedra), polo que se traslada a ubicación ao local da Rúa Michelena, núm. 27 -actual núm. 23-. Por outra banda, a *Oficina de Inspección de Rentas y Exacciones* comeza a funcionar en 1964 nesta ubicación, como se contempla no orzamento realizado para adecuación das instalacións, con data 08/02/1964 (*vid.* ca. 5818 (69), Arquivo municipal de Pontevedra) [consultas realizadas en agosto de 2019].

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS

O presente ditame versa sobre a posibilidade de retirar o devandito escudo heráldico da fachada do edificio indicado, en cumprimento da lexislación vixente en materia de Memoria histórica, para o que cabe singularizar cada un dos aspectos a analizar.

Do traballo realizado por MESSÍA DE LA CERDA⁵ extráese que “*se trata de una pieza armera relativamente moderna que representa las armas de España: Correspondientes al escudo creado el dos de febrero de 1938.*”⁶, non obstante este escudo non se axusta á complexa descrición heráldica recollida no devandito Decreto, ditado polo chamado Goberno de Burgos, xa que este describía que o escudo de España, cuartelado, estaría composto “*con la heráldica de los Reyes Católicos, sustituyendo las armas de Sicilia por las del antiguo reino de Navarra*”⁷:

“El primero y el cuarto, cuartelados también: primero y cuarto, de gules, con un castillo de oro almenado con tres almenas, con tres homenajes o torres con tres almenas cada uno, mampostado de sable y aclarado de azur; segundo y tercero, de plata, con un león rampante de gules coronado de oro, linguado y armado de lo mismo. Segundo y tercero, partidos en pal: el primero, de oro, con cuatro palos de gules; el segundo, de gules, con una cadena de oro, de la cual arrancan ocho segmentos que se reúnen en el centro en una joya, centrada por una esmeralda.

Entado en punta, de plata, con una granada en su color rajada de gules y tallada y hojada con dos hojas de sinople.

Coronel de ocho florones (visibles cinco).

⁵ *vid.* MESSÍA DE LA CERDA Y PITA, Luís F.; BUGALLAL VELA, Jaime; FILGUEIRA VALVERDE, José: *Heráldica: Escudos de armas labrados en piedra existentes en la zona monumental de Pontevedra*, Pontevedra, 1989, Deputación provincial de Pontevedra, pp. 392-394 [consultado na Biblioteca do Museo de Pontevedra].

⁶ *Op. cit.*, páx. 392.

⁷ Decreto do 02/02/1938, *Boletín Oficial del Estado*, 03/02/1938, núm. 470, páx. 5579.

El todo sobre el águila de San Juan, pasmada, de sable, nimbada de oro, con el pico y las garras de gules: éstas armadas de oro. A la derecha de la cola del águila, un yugo de gules, con sus cintas de lo mismo, y a la izquierda un haz de flechas, de gules, con sus cintas de lo mismo.

En la divisa las palabras “Una”, “Grande”, “Libre”.

El todo flanqueado por dos columnas de plata, sobre ondas de azul, surmontadas por coronas de oro. En la del lado derecho se enrosca una cinta con la palabra “Plvs”; en la del lado izquierdo, otra con la palabra “Ultra”.⁸

A talla obxecto de análise supón a representación dunha versión máis simple ou abreviada da descrición anterior⁹, sen cuartelados interiores nos catro cuarteis e coas columnas integradas a cada lado na representación heráldica dos antigos reinos de Castela, León, Aragón e Navarra. Porén, mantén o xugo e as frechas na parte inferior do escudo e mantén a divisa de “Una / Grande / Libre” na parte superior do mesmo, polo que tanto a data de instalación na fachada do inmueble como a talla indican, sen dúbida, que o devandito escudo representa un símbolo da Ditadura franquista.

Escudo da Ditadura franquista (1938-1945)
© Luís Miguel Arias Pérez

Escudo “abreviado” da Ditadura franquista (1938-1945)
© Luís Miguel Arias Pérez

⁸ *Ibíd.*

⁹ Ao abeiro do disposto na Orde do 11/02/1938, que autorizou a simplificación do escudo de España, a efectos burocráticos (*vid. Boletín Oficial del Estado*, núm. 479, 12/02/1938, páx. 5738) [consultada o 15/02/2020].

Como indica MESSÍA DE LA CERDA (1989: 394) “*En la composición del escudo hay un error heráldico. Pues cambian los cuarteles de Aragón y Navarra (lo que no es frecuente) y durante cuarenta años estuvo este error en pie*”. Esta confusión na talla do escudo convérteo nunha peza de certa singularidade, mais non lle confire unha protección especial por razóns artísticas, o que sería unha causa de prohibición para a retirada da súa ubicación actual¹⁰.

Atendendo á interpretación do concepto “artístico”, realizada por RAMÓN ILLÁN e ROLDÁN VERDEJO, debería concorrer no escudo obxecto de análise un valor artístico singular e intrínseco ao mesmo polo seu valor estético e pola calidade no seu deseño e execución¹¹. Como queda dito, a única particularidade do escudo é a equivocación na talla dos cuarteis 3º e 4º, que están intercambiados, polo que non considera quen suscribe que concorra neste escudo unha causa de exclusión legal, ao non representar ningún valor artístico singular, xa que a talla representa un escudo de España, realizado mediante unha plantilla homoxénea en tódalas institucións e instancias oficiais no territorio español durante a Ditadura franquista, no período 1938-1945.

Tampouco consideramos que a peza obxecto de estudo estea incluída na protección da Disposición Transitoria Segunda da Lei 33/1981, completada polo artigo 5 do Real Decreto 2964/1981, sobre o modelo oficial do escudo de España no período constitucional. Os citados textos legais recollen a obriga de manter os escudos nos edificios declarados monumentos histórico-artísticos e nos que en cuxa ornamentación formen parte substancial ou cuxa estrutura poidera resultar danada ao separar os escudos¹². Como queda dito *supra*, o escudo obxecto de ditame forma parte da fachada exterior do edificio sito na Rúa Michelena, núm. 23, de Pontevedra, sen que

¹⁰ O artigo 15.2 da Lei 52/2007, recolle baixo a rúbrica “Símbolos e monumentos públicos” que “O previsto no punto anterior non será de aplicación cando as mencións sexan de estricta lembranza privada, sen exaltación dos enfrontados, ou cando concorran razóns artísticas, arquitectónicas ou artístico-relixiosas protexidas pola lei.”

¹¹ *vid.* RAMÓN ILLÁN, J., ROLDÁN VERDEJO, P. J., “*Consideraciones sobre los valores histórico y artístico en los bienes muebles e inmuebles*”, en: *Revista de Derecho Urbanístico*, 1988, núm. 106, páx. 41 y ss.

¹² *vid.* Lei 33/1981, do 5 de outubro, reguladora do Escudo de España, *Boletín Oficial del Estado*, 19/10/1981, núm. 250, páx. 24477, e Real Decreto 2964/1981, do 18 de decembro, polo que se fai público o modelo oficial do Escudo de España, *Boletín Oficial del Estado*, 19/10/1981, núm. 303, pp. 29729-29739.

resulte un elemento chave de conservación na propia fachada por motivos artísticos ou arquitectónicos, nin revista grave dificultade a súa retirada, ao non tratarse dun edificio declarado como monumento histórico-artístico.

Trátase, pois, este escudo heráldico, dun elemento identificado expresamente no artigo 15.1 da Lei 52/2007 -chamada da Memoria histórica-¹³, como de obrigada retirada polas Administracións públicas, no exercicio das súas competencias.

DITAME

En base a todo o anterior, cabe concluír que o escudo heráldico ubicado na fachada exterior do edificio sito na Rúa Michelena, núm. 23, de Pontevedra, constitúe un dos elementos a retirar por mandato directo do artigo 15.1 da Lei 52/2007, do 26 de decembro, pola que se recoñecen e amplían dereitos e se establecen medidas en favor de quen padeceu persecución ou violencia durante a Guerra civil e a Ditadura, ao ser un elemento de exhaltación da Ditadura franquista, sen que se poida deducir ningunha causa de exención pola demais normativa analizada.

O Concello de Pontevedra é a Administración pública competente para levar a cabo a retirada do devandito escudo heráldico, ao detentar o exercicio da disciplina urbanística no ámbito municipal, no que respecta ás potestades de execución e intervención administrativa, ao abeiro do disposto na Lei 7/1985, reguladora das Bases do Réxime Local, e demais normativa concordante (VÁZQUEZ-REY, 2018: 102)¹⁴. Subsidiariamente, están habilitadas para actuar a Administración estatal, no tocante ao mandato legal da retirada de símbolos da Ditadura franquista, así como a Administración autonómica, dende o punto de vista urbanístico e do patrimonio cultural.

¹³ *vid.* Lei 52/2007, do 26 de decembro, pola que se recoñecen e amplían dereitos e se establecen medidas en favor de quen padeceu persecución ou violencia durante a Guerra civil e a Ditadura [Consultada a versión en galego], publicada no suplemento núm. 34 ao BOE núm. 310, 27/12/2007, pp. 4370-4376.

¹⁴ “Especialmente as indicadas no artigo 25 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, no referido á ordenación, xestión, execución e disciplina urbanística, o patrimonio histórico-artístico e a participación na programación do ensino público.”

Porén, a singularidade apuntada na composición da talla do escudo unido á necesidade de conservar, estudar e difundir pedagóxicamente o período histórico da Ditadura franquista leva a propoñer a quen suscribe a necesaria conservación da peza, mediante depósito no Museo de Pontevedra, como institución de referencia que pode documentar e contextualizar tanto o escudo heráldico analizado como o papel da propia *Dirección General del Turismo*, posteriormente *Ministerio de Información y Turismo*, a través das súas coleccións, especialmente gráfica e documental.

No mesmo sentido, atendendo á singularidade da talla, propoñemos a solicitude dun informe á Real Academia Galega de Belas Artes da Nosa Señora do Rosario sobre a oportunidade da conservación da peza, unha vez retirada, ao ser unha corporación oficial que ten como finalidade actuar como institución consultiva da Administración estatal e autonómica en todo o relativo á protección, acrecentamento e transmisión ás xeracións futuras dos bens culturais¹⁵.

Tal é o noso ditame, que sometemos a calquera outro mellor fundado en Dereito.

Pontevedra, 15 de xuño de 2020

Ernesto Vázquez-Rey
Procurador dos Tribunais

¹⁵ *vid.* Decreto 141/2004, do 25 de xuño, polo que se aproban os estatutos da Real Academia Galega de Belas Artes da Nosa Señora do Rosario, DOG núm. 130, 07/07/2004, pp. 9747-9751.

ANEXOS GRÁFICOS

Imaxe núm. 1: Aspecto actual do escudo heráldico da Ditadura franquista (1938-1945).

Imaxe tomada polo autor o 14/02/2020.

Imaxe núm. 2: Exterior da Oficina de Información da *Dirección General del Turismo* (1946).

Foto Joaquín Pintos, Archivo gráfico, Museo de Pontevedra.

Imaxe núm. 3: Exterior da Oficina de Información do *Patronato Nacional del Turismo* (ca. 1929-1932).

Foto Joaquín Pintos, Arquivo gráfico, Museo de Pontevedra.

Imaxe núm. 4: Francisco Javier Sánchez Cantón na procesión da Peregrina co escudo franquista da Rúa Michelena ao fondo (ca. 1950-1956).

Legado Sánchez Cantón, Arquivo documental, Museo de Pontevedra.

Imaxe núm. 5: Aspecto actual da fachada do edificio da Rúa Michelena, núm. 23, de Pontevedra.

Imaxe tomada polo autor o 14/02/2020.

DICTAMEN SOBRE LA RETIRADA DEL ESCUDO FRANQUISTA DE LA FACHADA EXTERIOR DEL EDIFICIO SITUADO EN LA CALLE MICHELENA, NÚM. 23, DE PONTEVEDRA

ANTECEDENTES

En la Calle Michelena, núm. 23, de la ciudad de Pontevedra existe un edificio¹ de cuatro plantas y desván, destinado a usos residenciales -en las plantas 1ª izquierda, 2ª, 3ª, 4ª y desván-, oficinas -en la planta 1ª derecha- y dos locales comerciales en la planta baja².

En la fachada exterior del local comercial del lado izquierdo, en la planta baja, está ubicado un escudo heráldico que representa a la Dictadura militar española encabezada por el general Francisco Franco Bahamonde (1939-1975), al haberse establecido allí la sede de la Oficina de Información de la Dirección General del Turismo³, posteriormente Ministerio de Información y Turismo, desde la década de 1940 hasta principios de la década de 1960, cuando el Ayuntamiento de Pontevedra pasa a ocupar las instalaciones, estableciendo en este lugar la Oficina de Inspección de Rentas y Exacciones⁴.

Este escudo heráldico continúa actualmente inalterado en su ubicación original.

¹ Identificado con el número de parcela catastral 9179602NG2997N.

² Los datos sobre los usos del inmueble están extraídos de la información ofrecida por la Dirección General del Catastro [consultado en línea el 13/02/2020].

³ La Oficina de Información del Patronato Nacional del Turismo estuvo ubicado durante la II República a escasos metros, en el inmueble de la actual Calle Michelena, núm. 19, en esquina con la Calle de la marquesa, que en aquel momento era Michelena, núm. 23, por lo que es común la confusión entre ambos locales.

⁴ En 1940 Ramón Romay, propietario del inmueble donde se ubicaba la anterior Oficina de Información del Patronato Nacional del Turismo, solicita licencia para la reforma de la edificación (*vid.* Expte. 3660/1940, ca. 2321 (27), Archivo municipal de Pontevedra), por lo que se traslada la ubicación al local de la Calle Michelena, núm. 27 -actual núm. 23-. Por otra parte, la Oficina de Inspección de Rentas y Exacciones comienza a funcionar en 1964 en esta ubicación, como se contempla en el presupuesto realizado para adecuación de las instalaciones, con fecha 08/02/1964 (*vid.* ca. 5818 (69), Archivo municipal de Pontevedra) [consultas realizadas en agosto de 2019].

CONSIDERACIONES LEGALES Y TÉCNICAS

El presente dictamen versa sobre la posibilidad de retirar dicho escudo heráldico de la fachada del edificio indicado, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de Memoria histórica, para lo que cabe singularizar cada uno de los aspectos a analizar.

Del trabajo realizado por MESSÍA DE LA CERDA⁵ se extrae que “se trata de una pieza armera relativamente moderna que representa las armas de España: Correspondientes al escudo creado el dos de febrero de 1938.”⁶, no obstante este escudo no se ajusta a la compleja descripción heráldica recogida en dicho Decreto, dictado por el llamado Gobierno de Burgos, ya que éste describía que el escudo de España, cuartelado, estaría compuesto “con la heráldica de los Reyes Católicos, sustituyendo las armas de Sicilia por las del antiguo reino de Navarra”⁷:

“El primero y el cuarto, cuartelados también: primero y cuarto, de gules, con un castillo de oro almenado con tres almenas, con tres homenajes o torres con tres almenas cada uno, mampostado de sable y aclarado de azur; segundo y tercero, de plata, con un león rampante de gules coronado de oro, linguado y armado de lo mismo. Segundo y tercero, partidos en pal: el primero, de oro, con cuatro palos de gules; el segundo, de gules, con una cadena de oro, de la cual arrancan ocho segmentos que se reúnen en el centro en una joya, centrada por una esmeralda.

Entado en punta, de plata, con una granada en su color rajada de gules y tallada y hojada con dos hojas de sinople.

Coronel de ocho florones (visibles cinco).

El todo sobre el águila de San Juan, pasmada, de sable, nimbada de oro, con el pico y las garras de gules: éstas armadas de oro. A la derecha de la cola del

⁵ *vid.* MESSÍA DE LA CERDA Y PITA, Luís F.; BUGALLAL VELA, Jaime; FILGUEIRA VALVERDE, José: *Heráldica: Escudos de armas labrados en piedra existentes en la zona monumental de Pontevedra*, Pontevedra, 1989, Diputación provincial de Pontevedra, pp. 392-394 [consultado en la Biblioteca del Museo de Pontevedra].

⁶ *Op. cit.*, pág. 392.

⁷ Decreto de 02/02/1938, *Boletín Oficial del Estado*, 03/02/1938, núm. 470, pág. 5579.

águila, un yugo de gules, con sus cintas de lo mismo, y a la izquierda un haz de flechas, de gules, con sus cintas de lo mismo.

En la divisa las palabras “Una”, “Grande”, “Libre”.

El todo flanqueado por dos columnas de plata, sobre ondas de azul, surmontadas por coronas de oro. En la del lado derecho se enrosca una cinta con la palabra “Plvs”; en la del lado izquierdo, otra con la palabra “Ultra”.⁸

La talla objeto de análisis supone la representación de una versión más simple o abreviada de la descripción anterior⁹, sin cuartelados interiores en los cuatro cuarteles y con las columnas integradas a cada lado en la representación heráldica de los antiguos reinos de Castilla, León, Aragón y Navarra. Sin embargo, mantiene el yugo y las flechas en la parte inferior del escudo y mantiene la divisa de “Una / Grande / Libre” en la parte superior del mismo, por lo que tanto la fecha de instalación en la fachada del inmueble como la talla indican, sin duda, que dicho escudo representa un símbolo de la Dictadura franquista.

Escudo de la Dictadura franquista (1938-1945)
© Luís Miguel Arias Pérez

Escudo “abreviado” de la Dictadura franquista
(1938-1945)
© Luís Miguel Arias Pérez

⁸ *Ibíd.*

⁹ Según lo dispuesto en la Orden de 11/02/1938, que autorizó la simplificación del escudo de España, a efectos burocráticos (*vid. Boletín Oficial del Estado*, núm. 479, 12/02/1938, pág. 5738) [consultada el 15/02/2020].

Como indica MESSÍA DE LA CERDA (1989: 394) “En la composición del escudo hay un error heráldico. Pues cambian los cuarteles de Aragón y Navarra (lo que no es frecuente) y durante cuarenta años estuvo este error en pie”. Esta confusión en la talla del escudo lo convierte en una pieza de cierta singularidad, pero no le confiere una protección especial por razones artísticas, lo que sería una causa de prohibición para la retirada de su ubicación actual¹⁰.

Atendiendo a la interpretación del concepto “artístico”, realizada por RAMÓN ILLÁN y ROLDÁN VERDEJO, debería concurrir en el escudo objeto de análisis un valor artístico singular e intrínseco al mismo por su valor estético y por la calidad en su diseño y ejecución¹¹. Como queda dicho, la única particularidad del escudo es la equivocación en la talla de los cuarteles 3º y 4º, que están intercambiados, por lo que no considera quien suscribe que concurra en este escudo una causa de exclusión legal, al no representar ningún valor artístico singular, ya que la talla representa un escudo de España, realizado mediante una plantilla homogénea en todas las instituciones e instancias oficiales en el territorio español durante la Dictadura franquista, en el período 1938-1945.

Tampoco consideramos que la pieza objeto de estudio esté incluida en la protección de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 33/1981, completada por el artículo 5 del Real Decreto 2964/1981, sobre el modelo oficial del escudo de España en el período constitucional. Los citados textos legales recogen la obligación de mantener los escudos en los edificios declarados monumentos histórico-artísticos y en los que en cuya ornamentación formen parte substancial o cuya estructura pudiese resultar dañada al separar los escudos¹². Como queda dicho *supra*, el escudo objeto de dictamen forma parte de la fachada exterior del edificio situado en la Calle Michelena,

¹⁰ El artículo 15.2 de la Ley 52/2007, recoge bajo la rúbrica “Símbolos y monumentos públicos” que “Lo previsto en el punto anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurren razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley.”

¹¹ *vid.* RAMÓN ILLÁN, J., ROLDÁN VERDEJO, P. J., “Consideraciones sobre los valores histórico y artístico en los bienes muebles e inmuebles”, en: *Revista de Derecho Urbanístico*, 1988, núm. 106, pág. 41 y ss.

¹² *vid.* Ley 33/1981, de 5 de octubre, reguladora del Escudo de España, *Boletín Oficial del Estado*, 19/10/1981, núm. 250, pág. 24477, y Real Decreto 2964/1981, de 18 de diciembre, por el que se hace público el modelo oficial del Escudo de España, *Boletín Oficial del Estado*, 19/10/1981, núm. 303, pp. 29729-29739.

núm. 23, de Pontevedra, sin que resulte un elemento clave de conservación en la propia fachada por motivos artísticos o arquitectónicos, ni revista grave dificultad su retirada, al no tratarse de un edificio declarado como monumento histórico-artístico.

Se trata, pues, este escudo heráldico, de un elemento identificado expresamente en el artículo 15.1 de la Ley 52/2007 -llamada de la Memoria histórica-¹³, como de obligada retirada por las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias.

DICTAMEN

En base a todo lo anterior, cabe concluir que el escudo heráldico ubicado en la fachada exterior del edificio situado en la Calle Michelena, núm. 23, de Pontevedra, constituye uno de los elementos a retirar por mandato directo del artículo 15.1 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra civil y la Dictadura, al ser un elemento de exaltación de la Dictadura franquista, sin que se pueda deducir ninguna causa de exención por la demás normativa analizada.

El Ayuntamiento de Pontevedra es la Administración pública competente para llevar a cabo la retirada de dicho escudo heráldico, al detentar el ejercicio de la disciplina urbanística en el ámbito municipal, en lo que respecta a las potestades de ejecución e intervención administrativa, al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás normativa concordante (VÁZQUEZ-REY, 2018: 102)¹⁴. Subsidiariamente, están habilitadas para actuar la Administración estatal, en lo tocante al mandato legal de la retirada de símbolos de la

¹³ *vid.* Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra civil y la Dictadura [consultada la versión en gallego], publicada en el suplemento núm. 34 al BOE núm. 310, 27/12/2007, pp. 4370-4376.

¹⁴ “Especialmente las indicadas en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en lo referido a la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, el patrimonio histórico-artístico y la participación en la programación de la educación pública.”

Dictadura franquista, así como la Administración autonómica, desde el punto de vista urbanístico y del patrimonio cultural.

No obstante, la singularidad apuntada en la composición de la talla del escudo unido a la necesidad de conservar, estudiar y difundir pedagógicamente el período histórico de la Dictadura franquista lleva a proponer a quien suscribe la necesaria conservación de la pieza, mediante depósito en el Museo de Pontevedra, como institución de referencia que puede documentar y contextualizar tanto el escudo heráldico analizado como el papel de la propia Dirección General del Turismo, posteriormente Ministerio de Información y Turismo, a través de sus colecciones, especialmente gráfica y documental.

En el mismo sentido, atendiendo a la singularidad de la talla, proponemos la solicitud de un informe a la *Real Academia Galega de Belas Artes da Nosa Señora do Rosario* sobre la oportunidad de la conservación de la pieza, una vez retirada, al ser una corporación oficial que tiene como finalidad actuar como institución consultiva de la Administración estatal y autonómica en todo lo relativo a la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras de los bienes culturales¹⁵.

Tal es nuestro dictamen, que sometemos a cualquier otro mejor fundado en Derecho.

Pontevedra, 15 de xuño de 2020

Ernesto Vázquez-Rey
Procurador de los Tribunales

¹⁵ *vid.* Decreto 141/2004, de 25 de junio, por el que se aprueban los estatutos de la *Real Academia Galega de Belas Artes da Nosa Señora do Rosario*, DOG núm. 130, 07/07/2004, pp. 9747-9751.

ANEXOS GRÁFICOS

Imagen núm. 1: Aspecto actual del escudo heráldico de la Dictadura franquista (1938-1945).

Imagen tomada por el autor el 14/02/2020.

Imagen núm. 2: Exterior de la Oficina de Información de la Dirección General del Turismo (1946).

Foto Joaquín Pintos, Archivo gráfico, Museo de Pontevedra.

Imagen núm. 3: Exterior de la Oficina de Información del Patronato Nacional del Turismo (ca. 1929-1932).

Foto Joaquín Pintos, Archivo gráfico, Museo de Pontevedra.

Imagen núm. 4: Francisco Javier Sánchez Cantón en la procesión de la Peregrina con el escudo franquista de la Calle Michelena al fondo (ca. 1950-1956).

Legado Sánchez Cantón, Archivo documental, Museo de Pontevedra.

Imagen núm. 5: Aspecto actual de la fachada del edificio de la Calle Michelena, núm. 23, de Pontevedra.

Imagen tomada por el autor el 14/02/2020.

